

ПРИМЕНЕНИЕ СТРАХОВАНИЯ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Абдураззокова Зарнигор

Слушатель по направлению:

Управление страховыми компаниями

Банковская финансовая академия Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7672793>

Причины развития направления банковского функционирования в отдельной платформе, защиты и безопасности стало страхование банковских рисков, обеспечивающее гарантийную безопасность. Взаимопонимание между страхователем и страховщиком (то есть между партнерами), основывается из-за рискованной задачей страхования.

Банковское страхование является основой и гарантийной защитой финансового положения этого института. Учитывая недостаточное развитие этого вида страхования в нашей стране можно сказать, мы на пороге прогрессирования деятельности страховых компаний. Как известно, страны третьего мира являются экономически развитыми и в этих странах банковское страхование является неотъемлемой частью банковской деятельности.

Страховая компания считается особым институтом по своей сути, которая способна удовлетворять все эти потребности. Удачная страховая компания дополняет, объединяя полезные коммерческие продажи в единую, сфокусированную на нуждах потребителя услугу.

Банки также могут реализовать услуги накопительного страхования, Тогда банковский институт от лица страховой компании получает денежные средства в свой счет, которые обеспечивает налоговыми льготами и залогом при потребительском кредитовании.

Банковские организации снабжают современными технологиями и коммуникациями потенциальных клиентов, что в свою очередь обеспечивают комфортные условия для совершения операций, тем самым повышая удобство оплаты страховой премии, получения страхового возмещения и контроля отношений со страховой компанией. Тем самым имея существующий опыт для нашей страны недостаточно зарубежного опыта, которые позволили бы развитие банковского страхования. Для дальнейшего развития банковского страхования огромным препятствием являются банки которые располагают огромной базой клиентуры, тем самым став хорошим игроком финансового очага на рынке страхования.

Существующие каналы продажи страховых услуг обходятся страховым компаниям достаточно дорого, что тормозит развитие рынка страхования. На развитие данного сегмента финансового рынка, влияет несовершенное налоговое и экономическое законодательство, а также последствия падений платежеспособности клиентских групп, вследствие экономического кризиса.

References:

1. Закон Республики Узбекистан «Страховая деятельность», 2002.
2. Галаганов А. П. Страховое дело М. Академия, 2009.
3. Динамика основных показателей финансового рынка Узбекистана. Бизнес Вестник Востока, 2016.

